

N.º 0

DICIEMBRE 1999

ARS ET SAPIENTIA

PALACIO DE LORENZANA.

Veinte años para la sede de la Real Academia de Extremadura

ARS ET SAPIENTIA

PALACIO DE LORENZANA.

Veinte años para la sede de la Real Academia de Extremadura

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA REAL ACADEMIA
DE EXTREMADURA DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

EL ENTALLADOR PLACENTINO FRANCISCO GARCÍA Y SU OBRA EN LA PROVINCIA DE CÁCERES

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN
Universidad de Extremadura

Introducción

No en vano ha sido definida en más de una ocasión Extremadura como una región de renovado goticismo, dada su lenta y tardía incorporación a las fórmulas renacentistas que, en el mejor de los casos, encontramos plasmadas gracias a la intervención de artistas foráneos cuyas obras no llegan a crear, sobre todo en los primeros años de la centuria, un nutrido grupo lo suficientemente capaz como para desarrollar el nuevo planteamiento estético que en nuestro ámbito de estudio, referido sobre todo a la provincia de Cáceres, fue introducido a raíz de la creación de obras tan importantes para la plástica como las tablas pictóricas que en su día formaron parte del retablo de la ermita placentina de San Lázaro, procedentes de la escuela toledana de *Juan de Borgoña*.

De las primeras décadas de esta centuria de profunda renovación conceptual conocemos los nombres de algunos de los entalladores que estuvieron trabajando en el territorio diocesano placentino, marco geográfico y espiritual donde se inscribe sobre todo la actividad artística de *Francisco García: Bartolomé Botello* (c.1514), *Diego Bejarano* (c.1515), *Guillermín de Gante* (1524), *Diego Jiménez* y su oficial *Cristóbal de Gata* (c.1536), *Antonio de Belver*, vecino de la villa de Olmedo en 1540, *Álvaro de la Puerta* (c.1541), *Pedro Martín* (c.1549), *Francisco Velázquez* (c.1550), o el entallador francés *Diego Guillén Ferrant*, que procedente de Sevilla dejará obras en Cáceres, Brozas, Plasencia o San Benito de Alcántara. La colaboración que mantuvo con el imaginero holandés *Roque de Balduque* en el retablo cacereño de Santa María la Mayor (1547-1550)¹, fue primordial para la proyección

¹ Antonio C. FLORIANO, *El retablo de Santa María la Mayor de Cáceres*, en «B.S.A.A.», Tº VII, fascs. XXV-XXVII (Curso 1940-41), p. 85. Vid., *etiam*, Florencio-Javier GARCÍA MOGOLLÓN, *Concatedral de Cáceres. Santa María La Mayor* (León, 1993), pp. 28 y 30.

del foco andaluz en la escultura altoextremeña, entendido dentro del auge y desarrollo del retablo de imaginería escultórica y el aditamento de un amplio repertorio decorativo a lo romano, junto a una tendencia particular a la caracterización expresiva francoflamenca en las tallas. Junto a *Francisco García* será también el entallador placentino *Alonso Ypólito* el receptor de esta tendencia, no sólo plasmada en el amaneramiento y expresividad de sus tallas, sino también en lo que se refiere a la distribución y ordenamiento estructural del único retablo que del mismo conocemos: el que realizó entre 1548 y 1552 para la parroquia cauriense de Arroyo de la Luz.² Asimismo, pudo haber sido su gubia la que diera forma a las estructuras, coincidentes con la obra arroyana, del retablo mayor de la parroquia de Madrigalejo, elevada gracias a la pecunia de uno de los grandes mecenas del arte extremeño en estos momentos: el prelado placentino don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559), responsable en gran medida de la mayor parte de la producción del artista cuya biografía y trayectoria pasamos a continuación a estudiar, *Francisco García*.

1. Principales datos biográficos de Francisco García

Son bastante escasos los datos biográficos de *Francisco García* en lo que respecta a su vida privada. La más antigua referencia que hemos encontrado sobre el artista se remonta al día 9 de abril del año 1539, fecha en la que suscribe en su favor el podador Lucas Hernández carta de pago por los 5.000 maravedís enviados en dote por el entallador a la que sería su criada hasta el momento en que contrajera el matrimonio apalabrado. La noticia es importante por cuanto permite sospechar, al menos, una edad de 25 años en el decurso vital de *Francisco García*, cuya holgada situación económica le permitía además disponer de servicio privado en su casa, lo que no deja de ser sintomático para considerar la buena posición económica de la que gozaba a raíz del desempeño de su actividad artística. Si tenemos en cuenta que la última referencia documental recogida corresponde a 1571, es probable que *García* naciera en torno a la primera década de 1500 o, tal vez, en los inicios de la segunda, hacia 1514, si remontamos los 25 años que ya tendría en 1539 a este momento; de ser así, en 1571 contaría, aproximadamente, con unos 57 años de edad, lo cual viene a coincidir plenamente con la esperanza de vida de estos momentos en lo que se refiere a la profesionalidad artística.

La antigüedad del apellido *García*³ y el frecuente uso que del mismo se hace en la onomástica hispana no nos permiten conjeturar una ascendencia foránea del artista, que sin embargo, y a tenor de la frecuencia con la que aparece citado en los documentos notariales de Plasencia, creemos debía ser natural de esta ciudad. En 1541 ya estaba casado, probablemente con Catalina de Angulo, hija del carpintero y entallador *Francisco de Angulo*, vecino de la ciudad de Plasencia en el momento de otorgar sus últimas voluntades el 23 de octubre de referido año de 1541: la en-

² F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *En torno al retablo de la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz (Cáceres)*, en «Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano» (Cáceres, 1979), p. 303.

³ José GODOY ALCÁNTARA, *Ensayo Histórico, Etimológico, Filológico sobre los apellidos castellanos* (Madrid, Impr. y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1871), pp. 110-111.

dogamia y consecuente cerrazón de los oficios durante la Edad Moderna, derivado a su vez de los siglos medievales, nos permite establecer el taller donde probablemente entró como aprendiz *Francisco García*. Del matrimonio formado entre Angulo e Isabel Gómez nacieron Luis de Angulo, Catalina de Angulo y Ana Gómez.

Parcas son las fuentes en lo que respecta a los ascendientes de nuestro artista, del que sí sabemos era hermano de María e Isabel García, así como también el entallador *Pedro García* debió formar parte de este círculo de hermandad. La primera de las citadas era mujer del platero cacereño *Diego Amigo*: con fecha de 28 de octubre de 1565 otorgó Isabel García carta de pago en favor de este matrimonio, dando cuenta de que había recibido los 24.000 maravedís que 4 ó 5 años antes le había dejado al orive para que se los guardara. El 22 de septiembre de 1584 aparece citada María García como viuda, y el 4 de septiembre de 1590 como finada. Al igual que su hermana, o su tía según los autores, también contrajo matrimonio Isabel García con un orive, el cacereño *Francisco Carrillo*, unión de la que sabemos nació Francisco Carrillo «El Mozo»; el 25 de agosto de 1579 ya era viuda.⁴ Estas relaciones de parentesco con los orífices de la villa de Cáceres debieron estrecharse por la estancia de Alonso Amigo, hermano de *Diego*, en la ciudad de Plasencia, de la que era residente en 1555; con fecha de 22 de agosto le otorgó carta de poder su hermano, junto a su cuñado *Francisco García* y a toda una serie de procuradores de Cáceres, Coria, la Corte y la Real Chancillería de Granada, para dar curso a la demanda que pretendía poner contra el platero *Diego Martín*, todavía en curso el 29 de febrero de 1556. Se trata, pues, de un círculo de parentesco y amistad establecido entre artistas de diferentes profesiones, al que acuden en muchos casos a la hora de establecer las fianzas necesarias para una obra o un pleito, testificar en un asunto determinado, o bien firmar en calidad de testigo una carta dada; pongamos como ejemplo de esto último la presencia del platero placentino *Gaspar de Saucedo* en el contrato suscrito entre *Pedro García* y su sobrino *Baltasar* con Diego de Trejo a fin de elevar un retablo en la capilla que éste poseía en la iglesia de San Esteban, en Plasencia.

La escasez de noticias documentales acerca de la trayectoria vital y profesional del entallador *Pedro García* (1576) debe estar relacionada con su presencia en Sevilla en 1547, año en que figura en los libros de cuentas de la catedral. Debió acudir a la fábrica hispalense respondiendo a la llamada de su hermano *Francisco García* que, en 1545, residía en la plazuela de los entalladores de dicha ciudad, y es probable que *Pedro* interviniera, junto a otros maestros, en la obra del retablo que entonces realizaban *Jerónimo de Valencia* y su homónimo hijo, según expresa Rodríguez Moñino a partir de las noticias publicadas por Gestoso.⁵ El regreso de *Pedro García* a la ciudad del Jerte pudo estar relacionado con la presencia de los entalladores sevillanos en Badajoz a partir de 1554, aunque bien es cierto que en los protocolos placentinos no figura hasta 1572, momento en que contrata el retablo

⁴ F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *La orfebrería religiosa de la Diócesis de Coria (Siglos XIII-XIX)* (Cáceres, 1987), T.º II, pp. 819, 821, 822, 843 y 844.

⁵ Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO, *Hans de Bruzelles y Jerónimo de Valencia (Entalladores del siglo XVI. 1554-1601)*, en «B.S.A.A.», T.º IX, fascs. XXXI-XXXIII (Curso 1942-1943) (Valladolid, 1943), pp. 129-130.

que Diego de Trejo pretendía elevar en la capilla a tal efecto designada en la iglesia placentina de San Esteban, como va dicho. Posteriormente, el 26 de marzo de 1576 *Pedro García* otorgó su testamento; sus mandas y últimas voluntades aportan datos interesantes acerca de la familia de los García: es de suponer que Francisco era uno de los hermanos a los que dedicaba, junto a sus padres, la celebración de cien misas, por lo que suponemos, y sobre todo ante su ausencia en la carta, que ya había fallecido; el hecho de que no mencione a ningún heredero directo es sintomático para pensar que no contrajo matrimonio, razón por la cual fueron sus sobrinos los beneficiarios de la herencia: el clérigo Lucas de Angulo, al que los documentos citan como hijo de *Francisco García*; Gabriel García, ausente de Plasencia en esta fecha; *Baltasar García* y su mujer María Hernández; María de Angulo, de la que sabemos era sobrina de Lucas de Angulo y, por lo tanto, nieta de *Francisco García*; y, por último, Isabel, la hija de Pedro Alegre El Mozo, de quien pensamos debía ser un amigo muy allegado a la familia y con los que, tal vez, establecieron los García ciertos vínculos de parentesco en algún momento, como así parece demostrar el hecho de que *Francisco García* figure como testigo en dos cartas otorgadas por el placentino Pedro Alegre el 7 de julio de 1557, además de otras menciones. Ningún dato aporta el testamento de *Pedro* para conocer su obra, salvo el hecho de que Cristóbal de Xaque le debía cuatro ducados por una pieza que le había vendido, de lo que inferimos tenía taller abierto en la ciudad, donde probablemente colaboró el entallador *Alonso Gonzalo de Carvajal* que figura entre los testigos asistentes al otorgamiento de sus últimas voluntades.

El haber entrado como aprendiz en el taller de su suegro fue sin duda la causa del matrimonio que contrajo *Francisco García* (c.1571) con Catalina de Angulo antes de 1541, fecha en la que el entallador *Francisco de Angulo* otorga su testamento y cita al primero como yerno suyo. Del matrimonio nacieron varios hijos: Lucas de Angulo que, al igual que su tío Luis decidió profesar como clérigo, fue capellán de la iglesia placentina de San Martín,⁶ lo que indudablemente debió influir para la participación de su padre, junto a *Francisco Rodríguez* y *Baltasar García*, en el retablo mayor de dicha iglesia. Su amistad con el clérigo Antón Rodríguez, regente de la parroquia de Tejada de Tiétar el 9 de febrero de 1571 e hijo del entallador y escultor *Francisco Rodríguez* y su mujer Cecilia Mañas,⁷ con el que pudo haberse formado en Plasencia, debió ser asimismo la vía de acceso para que su padre y *Baltasar García* contrataran el conjunto lignario de dicha parroquial. Desde el 4 de diciembre de 1557 tenemos documentado a Lucas de Angulo; en este momento suscribe cierta donación en favor de Pedro Alegre, por lo que debió nacer hacia la década de 1530; la última carta en la que figura está firmada el 11 de abril de 1575, y en virtud de la misma enviaba ciertos bienes en dote a su sobrina María de Angulo, casada entonces con el vecino de Losar de la Vera, Francisco Moreno.⁸ Esta muchacha, María de Angulo, debía ser hija de la homónima hermana de Lucas

⁶ Como clérigo y capellán de dicha iglesia aparece citado en una escritura fechada el 22 de septiembre de 1574, momento en el que interviene en el pleito que entonces estaba puesto contra el herrador Juan de Coria, marido de María de Angulo según cita *Pedro García* en su testamento. AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Felipe Pedraza. Leg. 1997, foliado, fols. 169 y ss.

⁷ AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco Rodríguez. Leg. 2202, s.f.

⁸ AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco Rodríguez. Leg. 2203, s.f.

de Angulo, mujer que fue del escultor Hernando de Tera y a la que dejaba un manto de luto el noble caballero Francisco de Trejo Carvajal en su testamento de 1566.⁹

Gabriel también debió ser hijo de *Francisco García* y Catalina de Angulo; la ausencia de referencias al mismo la debemos al hecho de que en 1576 ya no era vecino de Plasencia al haber iniciado un probable viaje a Indias, del que pensamos no regresó. Junto a él, hay que hablar de la figura de *Baltasar*, citado hasta el presente por la crítica histórico-artística como hermano de *Francisco García*, desde que así lo considerara Montero Aparicio,¹⁰ y del que nosotros pensamos más bien se trataba de otro de los hijos del matrimonio García-Angulo: la ausencia de su firma en las cuentas de Tejada de Tiétar correspondientes a 1568 y 1569,¹¹ donde lo tenemos por primera vez documentado, no nos otorga la posibilidad de comparar similitudes con la rúbrica que figura en el contrato que estableció, junto a su tío *Pedro García*, el 20 de abril de 1572 con el placentino Diego de Trexo, aunque por la proximidad de las fechas es oportuno pensar que se trata de la misma persona; teniendo en cuenta que es idéntica a la rúbrica con la que suscribe el 11 de enero de 1608 la carta de venta de una casa en favor del pintor *Juan de Quintana*, y que asimismo figura entre los testigos de la almoneda de Francisco García Alegre el 11 de junio de 1615, momento en el que contaba aproximadamente con unos 68 años de edad si tomamos como referencia los 25 que ya tendría en 1572, es evidente que no se trata del hermano, sino del descendiente y continuador del taller de *Francisco García*. Por el testamento de su tío sabemos estuvo casado con María Hernández, unión con la que, de momento, no podemos relacionar de forma directa y documental los nombres de otros artistas apellidados García y avecinados en Plasencia durante la primera mitad del siglo XVII. Anotemos, por último, que *Baltasar García* figura en algunas ocasiones con el segundo apellido materno, Angulo, razón por la cual pensamos también debió ser hermano o primo del carpintero *Francisco García de Angulo*, documentado, junto al cantero *Andrés Martín*, trabajando el 26 de julio de 1562 en la iglesia del convento de San Francisco de la ciudad del Jerte.¹²

2. Formación de Francisco García

El taller de *Francisco de Angulo*, sin duda plenamente activo entre el último tercio/cuarto del siglo XV y primeras cuatro décadas de la centuria de mil quinientos fue, por un lado, heredero de la tradición goticista representada por carpinteros y entalladores como *Lope Rodríguez* (1346), *Adorrahemén* (1438), *Abdala Bejarano*

⁹ José BENAVIDES CHECA, *Artistas del siglo XV, XVI y XVII* (Apuntes autógrafos depositados en la Biblioteca del Seminario Mayor de Plasencia). Apesar de la referencia del chantre catedralicio placentino, tenemos documentado, el 7 de enero de 1571, a un carpintero placentino llamado *Hernando de Tera* que, o bien no había fallecido en 1566, o bien era padre o tío del cuñado de Lucas de Angulo.

¹⁰ Domingo MONTERO APARICIO, *Arte religioso en la Vera de Plasencia* (Salamanca, 1975), p. 294.

¹¹ Archivo Parroquial de Tejada de Tiétar. L.C.F. y V. de 1543 a 1601, s.f. Cuentas tomadas en 1569 y referentes al período 1568-69.

¹² V. MÉNDEZ HERNÁN, *El convento placentino de San Francisco y su actual rehabilitación en residencia para la tercera edad*, en «VIII Jornadas de Rehabilitación de edificaciones antiguas» (Almendralejo, 22-24 de abril de 1999) (En prensa).

(1481), *maestre Moisés* (1492) o el entallador *Adrián*, muchos de ellos de ascendencia musulmana o judía y todos vecinos de Plasencia en las datas referidas; pero también fue el obrador de Angulo, por otra parte, protagonista en la adopción de las nuevas fórmulas renacentes que arribaron a la ciudad alfonsina con motivo de la construcción de la nueva catedral, a partir de finales del siglo XV: entre la nómina de maestros vinculados, o directamente relacionados, con la construcción, cobran significativa importancia los arquitectos *Juan de Álava* —unido a las obras desde 1513 y responsable de la traza general de la fachada norte, una de las más bellas del Primer Renacimiento extremeño—, *Alonso de Covarrubias* —probablemente intervino en el tercer cuerpo de dicha portada, aunque su periodo de estancia en la ciudad fue muy corto e incluso incierto al aceptar el nombramiento, a mediados de la década de 1530, de maestro mayor de las Obras Reales de Madrid, Sevilla y Toledo— y *Diego de Siloé*, que estuvo en Plasencia a finales de 1538, o principios de 1539, dando directrices para la continuación de los trabajos ante el fallecimiento de *Álava* en 1537; también proporcionó los diseños para la elevación de la portada meridional de la catedral, asimismo conocida como puerta del Enlosado, donde se pone de manifiesto el cambio de estilo que admite en su trayectoria Gómez Moreno y que enmarca entre 1535 y 1538, fecha de ejecución de la portada del Perdón de la catedral de Granada donde ya «evoluciona en clásico». ¹³ Con la llegada de *Siloé* a Plasencia el último cuerpo de la portada norte aquietta su decoración y prepara el camino para un nuevo estilo que, sin embargo, no entrará plenamente en vigor hasta avanzado el siglo XVI.

Francisco García debió ser, pues, un artista conocedor del nuevo estilo tardíamente introducido, al igual que en el resto de España en general, ¹⁴ en una región, como la extremeña, definida por el renovado goticismo que asiste, como norma general, al primer tercio, e incluso primera mitad, de la centuria de mil quinientos. Según ocurre en otras zonas españolas, el retablo del Primer Renacimiento iniciará su decurso en la década de 1540 y prolongará su desarrollo vital hasta 1580, marco cronológico que viene a coincidir con toda la región extremeña en general, ¹⁵ y con el estilo por el que se caracterizó *Francisco García* en particular.

Plenamente difundidos los nuevos ideales italianos a raíz de la publicación en Toledo, en 1526, del tratado las «Medidas del Romano» escrito por el clérigo y arquitecto *Diego de Sagredo*, ¹⁶ lo cierto es que los nuevos planteamientos estéticos

¹³ Manuel GÓMEZ MORENO, *Diego de Siloé. Homenaje en el IV Centenario de su muerte* (Granada, 1963), p. 33. Sobre la portada del Enlosado, V. MÉNDEZ HERNÁN, *La intervención de Diego de Siloé en la Catedral de Plasencia: la portada del Enlosado y su relación con el muro de la Girola de la Catedral de Granada*, en «Alcántara», n.º 40 (Enero-Abril, 1997), pp. 37-53. Vid., etiam, Jesús Manuel LÓPEZ MARTÍN, *La Arquitectura en el Renacimiento Placentino* (Cáceres, 1986), pp. 21-24.

¹⁴ Pongamos como parangón el caso de la región salmantina, estudiado por Julián ÁLVAREZ VILLAR, *La introducción del Renacimiento en Salamanca*, en «A Introdução da Arte da Renascença na Península Ibérica», Actas do Simpósio Internacional (Coimbra, marzo de 1980) (Coimbra, 1981), p. 87.

¹⁵ Véase mi trabajo sobre *El retablo en la diócesis de Plasencia (siglos XV-XVIII)*, en «Arte e Identidades Culturales. Actas del XII Congreso Nacional del Comité Español de Historia del Arte (CEHA)», (Oviedo, 1998), pp. 623-625.

¹⁶ Diego de SAGREDO, *Medidas del Romano: necessarias a los oficiales que quieren seguir las formaciones delas Basas Colunas, Capiteles, y otras piecas de los edificios antiguos* (Toledo, Remon de Petras, 1526).

debieron ser afines al grupo de artistas que trabajaba desde principios de siglo en torno a la catedral, y que eran conocedores asimismo de los renovados ideales introducidos desde la escuela toledana de *Juan de Borgoña* a través de las tablas que un día formaron parte del retablo de la ermita de San Lázaro, como ya hemos dicho.¹⁷ Los nuevos planteamientos serían ampliamente difundidos entre los ensambladores, entalladores, escultores y maestros pintores cuyos obradores situaban en el sector suroccidental de la ciudad de Plasencia, precisamente en torno a los ámbitos religiosos que entonces generaban mayor demanda artística.¹⁸ En los alrededores a las calles de la Rúa y Trujillo, dos de las importantes arterias del trazado radial medieval referido, debía tener abierto su taller *Francisco de Angulo*: en el testamento que otorgó el 23 de octubre de 1541 mandaba ser enterrado en la iglesia de San Nicolás, a cuya colación debía pertenecer, y en la que posteriormente también aparece ubicado el entallador *Pedro García*, según él mismo declaró en las mandas testamentarias otorgadas el 29 de marzo de 1576. No poseemos referencia documental directa acerca de la rúa en la que vivió y trabajó *Francisco García*, aunque parece claro que no debía estar muy alejado su taller de este importante ámbito de creación artística en el que trabajó esta familia de entalladores placentinos, todo más que en 1583 *Baltasar García* aparece viviendo en la calle Ancha de la ciudad, hacia la puerta de Trujillo, y, por lo tanto, cerca de las murallas y de este entorno.

3. Ámbito geográfico de la actuación de Francisco García en la Alta Extremadura

En líneas generales, fue la diócesis de Plasencia el principal comitente y consecuente heredero directo de la obra de nuestro artista, cuya intervención también documenta el archivo catedralicio de Coria a partir de mediados del siglo XVI, seguramente, tras regresar de la ciudad de Sevilla, en cuya plazuela de los entalladores lo ubica un fragmento del Padrón de vecinos correspondiente al año 1545. Este dato, publicado por José Gestoso en 1899, es importante para establecer seguidamente las etapas artísticas en virtud de las cuales evolucionó como entallador, escultor y carpintero. La frecuencia y uso común del nombre del artista podría en principio llevarnos a pensar que se trata de otro diferente, pero sin embargo hay varios datos que coadyuvan a la identificación del que anota Gestoso con el placentino.

La conexión entre *Francisco García* y la ciudad hispalense estuvo sin duda protagonizada por el entallador *Diego Guillén Ferrant*, que, en respuesta a la convocatoria de Diego de Riaño, acude a Sevilla procedente de Plasencia en la primavera de 1533 para decorar el interior y labrar la fachada del Ayuntamiento de la ciudad; hasta ese momento había estado trabajando en la portada norte de la catedral, po-

¹⁷ Tuvimos oportunidad de ver reunida esta colección de ocho tablas, al temple y óleo, en la exposición que celebró la iglesia de San Martín de Plasencia en junio de 1992: VV.AA., *Retablo de la ermita de San Lázaro. Juan de Borgoña, escuela de Toledo* (Plasencia, 1992), s/p; José Antonio RAMOS RUBIO, *Escultura y pintura medieval en la Diócesis de Plasencia* (Tesis Doctoral Inédita).

¹⁸ Véase nuestro artículo *La distribución sectorial urbana de las profesiones artísticas en la ciudad de Plasencia de Mil Quinientos*, en «Ciudades Históricas Vivas. Ciudades del Pasado: pervivencia y desarrollo», Actas del Congreso celebrado en Mérida entre enero y febrero de 1997 (Mérida, 1998), T.º I, pp. 127-130.

siblemente en el primer cuerpo si tenemos en cuenta las relaciones estilísticas que lo emparentan con los relieves del friso de la Sala Capitular Baja y portada principal del consistorio sevillano.¹⁹ La actividad de *Guillén Ferrant* en este último edificio está fechada entre 1533 y 1541, momento a partir del cual escasean las fuentes; no obstante, el 8 de noviembre de dicho año 1541 lo tenemos documentado como vecino y morador de la villa de Brozas, otorgando carta de poder y censo sobre la casa que poseía en la calle de la Rúa de la ciudad de Plasencia, de donde asimismo procedía su mujer María Rodríguez y su suegro, el carpintero Martín López, que entonces se encontraba trabajando en el Conventual de San Benito de Alcántara. En 1547 *Guillén Ferrant* aparece de nuevo citado como vecino de Sevilla cuando contrata en Cáceres el retablo de Santa María la Mayor,²⁰ momento que debió aprovechar para subir hasta la ciudad alfonsina e incorporar al hermano de *Francisco García, Pedro*, a las obras que entonces tendría emprendidas en la Sacristía Mayor de la catedral hispalense: *Guillén Ferrant* recibe pagos en 1548 por las puertas, la cajonería y la traza del retablo del Sagrario. Mientras gestionaba, y posteriormente ejecutaba, en 1547 con *Roque de Balduque* la máquina cacereña, permanecerían en Sevilla encargados de la prosecución de los trabajos de ornamentación de la sacristía catedralicia *Pedro García* y los entalladores *Juan Picardo*, *Lorenzo del Bao*, *Jerónimo de Valencia* y su homónimo hijo —tan importantes en el panorama artístico de la Baja Extremadura—, *Cristóbal Bauzin*, *Garabito*, *Juan Danber*, *Mijares* (puede que *Sancho Minjares*), *Juan de Artiaga*, *Campos*, *Castillo* (*Gonzalo* o, tal vez, *Juan*), *Juan Sánchez*, *Guillén*, *Arrue*, *Cornieles* y *Francisco Carón*. Relacionado o emparentado de alguna forma con esta nómina debía estar, desde 1545 —a tenor de la estancia de *Ferrant* en Extremadura desde 1541, no necesariamente continuada aunque sí probada—, *Francisco García* que, curiosamente, no vuelve a aparecer documentado en la provincia de Cáceres hasta su intervención como tasador del retablo mayor de la concatedral de Santa María en 1551; es posible que el viaje de regreso lo iniciara junto a *Jerónimo de Valencia* y su hijo, de cuya actividad nada se conoce durante el periodo 1551-1554, momento a partir del cual inician su trabajo en la catedral de Badajoz.²¹

¹⁹ *Diego Guillén Ferrant*, nacido probablemente en la localidad francesa de Clermont-Ferrant en fecha próxima a 1500, debía gozar de un gran prestigio para que fuera llamado desde Sevilla por *Diego de Riaño*, maestro mayor de las Casas Consistoriales, que a tal efecto envió al cantero *Pedro de Mayda* en marzo de 1533; veinte días después regresaría con el citado Ferrant y sus compañeros *Jacques* y *Gonçalo Herrandes*, entalladores e imagineros que también se encontraban trabajando en la portada norte de la Catedral de Plasencia: José GESTOSO Y PÉREZ, *Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en esta ciudad de Sevilla desde el siglo XIII hasta el XVIII*, T.º I (Sevilla, 1899), p. 326. Vid., etiam, Alfredo J. MORALES, *El Ayuntamiento de Sevilla. Arquitectura y simbología* (Sevilla, 1981), pp. 45-47, donde acota perfectamente la intervención de *Guillén Ferrant*. Los paralelos estilísticos entre la Catedral placentina y Ayuntamiento sevillano los debemos al trabajo de Ana CASTRO SANTAMARÍA, *Algunas aportaciones sobre la Catedral de Plasencia (Siglo XVI)*, en «Norba-Arte», T.º XIV-XV (1994-1995) (Madrid, 1996), pp. 289-290.

²⁰ Como vecino de Sevilla figura en el contrato del retablo cacereño de Santa María la Mayor, otorgado el 20 de agosto de 1547: Daniel BERJANO, *El arte en Cáceres durante el siglo XVI (Datos para la Historia de la Cultura extremeña)*, en «Revista de Extremadura», T.º VI, n.º LXII (1904), p. 340.

²¹ A. RODRÍGUEZ MOÑINO, op. cit., p. 130. Vid., etiam, M.ª Dolores GÓMEZ-TEJEDOR CÁNOVAS, *La Catedral de Badajoz* (Badajoz, 1958), pp. 153 y ss., donde se recogen abundantes datos y noticias sobre su intervención en el coro catedralicio, además de otras conexiones, muchas de ellas a partir del trabajo de Rodríguez Moñino.

Junto a la diócesis de Plasencia y las tres provincias que abarca –Salamanca, Cáceres y Badajoz–, además de las ciudades de Coria y Sevilla, cabe señalar la presencia de *Francisco García* en Madrid en 1553, tasando el retablo de la capilla del obispo don Gutierre de Vargas Carvajal ejecutado por el escultor *Francisco Giralte* y el pintor *Juan de Villodo*. La relación que debió mantener con *Juan Picardo* en Sevilla fue primordial para acceder posteriormente a tasar obra tan destacada, aunque bien es cierto, por el contrario, que en esto también debió influir la decisión del comitente.

4. Etapas artísticas

La estancia de nuestro artista en la ciudad de Sevilla en 1545 nos permite establecer tres etapas claramente diferenciadas en su trayectoria profesional.

4.1. Primera etapa: hasta 1545

Después de concluir los tres, cuatro o cinco años en los que frecuentemente transcurría el período de formación de los artistas, tutelado con toda seguridad por el que luego fue su suegro, inició *Francisco García* su trayectoria en calidad de maestro del arte de entallador: el 18 de enero de 1541 otorgó la requerida carta de fianzas para la ejecución del retablo que tenía ajustado con la iglesia parroquial de Sanchotello en 12.000 maravedís. El 14 de junio de ese mismo año el placentino Gonzalo Gutiérrez de nuevo salía como fiador en la obra del retablo que *García* había apalabrado ejecutar para la iglesia parroquial de Vadillo, que no debía superar en el contrato la suma de 10.000 maravedís. Ambos conjuntos, probablemente pequeños retablos colaterales a decir de sus precios, no han llegado a nuestros días, por lo que la obra más importante de esta etapa, además de ser la de mayor envergadura, está representada por el actual retablo mayor parroquial de Casas de Millán (fig. 4): la pieza, junto a unas andas para Valverde, le fue traspasada por *Francisco de Angulo* en el testamento que otorgó el 23 de octubre de 1541: quizás sea el responsable de una traza que no pudo elevar, aunque sí comenzar, pues también a *García* le dejó las pagas que tenía recibidas por su trabajo, encomendándole que lo ultimara conforme ambos lo tenían concertado. La obra estaba terminada el 15 de enero de 1545.

Cinco calles recorren el banco y los tres cuerpos de este retablo coronado con ático al que enmarca una estructura triangular, cuyos vértices incluyen dos tondos con los bustos de un hombre y una mujer, ¿Adán y Eva? Utiliza columnas retalladas para elevar los distintos niveles en altura, operando como elemento de transición entre los cuerpos un friso decorado en cada uno de los intercolumnios con dos cabezas aladas de querubín, semejantes a las publicadas por *Diego de Sagredo* en 1526 (fig. 1). Cabe afirmar en este sentido que *Francisco García* es un artista conocedor de los nuevos elementos que va incorporando el repertorio artístico: el tipo de columna empleado alcanza su máximo desarrollo a partir de la década de 1540; asimismo, el modelo impreso en el ático se hace eco del vano palladiano-serliano, del que pudo contemplar algún modelo a raíz de la estancia en Plasencia de *Diego*

de Siloé.²² A ello añade el artista elementos extraídos del repertorio decorativo del plateresco –sartas de flores, hojas, cintas– que cobijan en los guardapolvos los escudos heráldicos del prelado don Gutierre de Vargas Carvajal.

En lo referido específicamente al estilo escultórico, los ángeles pasionistas de los guardapolvos y, sobre todo, las tallas del retablo (segundo y tercer cuerpos superiores, junto al ático) demuestran en su composición el entronque del artista con las raíces francoflamencas que permiten emparentarlo con el estilo luego impreso en el retablo cacereño de Santa María y ahora conocido a raíz de sus contactos estilísticos y profesionales con *Guillén Ferrant*.²³

4.2. Segunda etapa: 1545-1551

La ausencia de noticias de *Francisco García* entre 1545 y 1551 debe estar relacionada con su estancia en la ciudad de Sevilla a partir del primer año anotado, lo que no descarta que durante este tiempo realizara viajes a su tierra de origen. Allí debió perfeccionar sus conocimientos en materia arquitectónica y escultórica, así como aumentar su práctica en la labra de la piedra, que ya habría ejercitado en la fachada norte de la catedral de Plasencia; como podemos apreciar, las facetas artísticas que abarcó lo aproximan, salvando las distancias, a un verdadero humanista. En 1551 regresa a Extremadura para tasar, a partir del día 16 de marzo de 1551, el retablo cacereño de Santa María la Mayor, que en la fecha expresada habían finiquitado *Roque de Balduque* y *Diego Guillén Ferrant*.

4.3. Tercera etapa: 1551-1571/76

La actividad profesional de *Francisco García* se diversifica por completo en esta nueva etapa: trabaja como arquitecto de retablos, escultor de madera y piedra, y como carpintero al servicio de maestros tan relevantes como el arquitecto *Pedro de Ybarra*. En lo que atañe a los retablos, su relación con la obra de *Guillén Ferrant* y la del importante escultor *Francisco Giralte* a raíz de la tasación que hizo en 1553 del retablo mayor de la capilla del Obispo en la madrileña iglesia de San Andrés, introdujo en su estilo arquitectónico lignario la incorporación del balaustre como pieza organizativa del ritmo compositivo derivado de la elevación de los cuerpos en altura. En cierto modo, el retablo de la iglesia placentina de San Martín (fig. 5) pretende imitar, con sus dos entrecalles avanzadas y destacadas sobre el fondo del conjunto, las aéreas y sobresalientes hornacinas del retablo cacereño, cuya traza general deriva, en última instancia, de la tipología del retablo segoviano del Parral.²⁴ Incluso la forma de coronar el ático en algo pretende recrear la traza de *Ferrant*. Esta obra, en la que tenemos documentada la activa participación del entallador *Francisco Rodríguez* en 1558, entra en relación, a su vez, con la forma de coronar el retablo de

²² V. MÉNDEZ HERNÁN, *La intervención de Diego de Siloé...*, op. cit., pp. 42 y nota 19.

²³ Ya puso de manifiesto esta relación Salvador ANDRÉS ORDAX, *Introducción a la escultura altoextremeña del Renacimiento y el Barroco*, en «Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños», T.º I, *Historia del Arte* (Cáceres, 1981), pp. 14-15.

²⁴ Jesús Miguel PALOMERO PÁRAMO, *El retablo sevillano del Renacimiento* (Sevilla, 1983), p. 115.

la parroquia verata de Gargüera, ejecutado, al igual que el de San Martín, en tiempos de Vargas Carvajal, como así lo atestiguan las heráldicas en ellos impresas; dicho cerramiento es diferente al que más generaliza *García* en sus obras, por lo que las trazas de los mismos podrían haber correspondido a *Francisco Rodríguez*. De ser cierta la afirmación de Benavides Checa, que atribuye a *García* la imagen de San Martín en el retablo, podemos intuir que el resto de tallas, relacionables con las de Tejada de Tiétar, responden a la colaboración *Rodríguez-García*.

El último gran conjunto lignario que tenemos documentado de *Francisco García* corresponde a la parroquial de Tejada de Tiétar (fig. 6), donde colaboró su hijo *Baltasar*. Terminado en 1568, resalta en la traza la vuelta a un planismo evidente en planta y alzado, rechazando la solución experimentada en San Martín. No obstante, demuestra mayor inventiva en las figuras fantásticas que sustentan los medallones decorativos del primer friso, sintomático de sus contactos progresivos con centros plenamente activos en el momento, así como de su acceso a repertorios grabados: pongamos para ello como ejemplo dos estampas del parmesano *Vico Enea* (1523-1567) conservadas en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con la recreación de una serie de trofeos de armas (fig. 2) y otra sobre roleos de follaje²⁵ (fig. 3). El retablo fue ejecutado en tiempos del prelado placentino don Pedro Ponce de León (1560-1573): su heráldica²⁶ flanquea un ático triangular emparentado con el ensayado años antes en Casas de Millán. El estilo escultórico de las tallas continúa la evocación arcaizante del estilo francoflamenco comentado.

Los conocimientos de carpintería aprendidos en el taller de su suegro fueron decisivos para que el arquitecto *Pedro de Ybarra* le encomendara, hacia 1555, la ejecución de las cimbras necesarias para el volteo de las bóvedas de la capilla principal de la catedral de Coria. En esta misma sede conocemos su intervención, junto al entallador *Francisco Pérez* y, quizá, los escultores *Pedro de Paz* y *Lucas Mitata*, en la imponente portada de poniente: una auténtica fachada-retablo iniciada en la década de 1530 con los planes de *Juan de Álava* y ejecución material de *Esteban de Lazcano*, que se terminaría bajo la dirección de *Pedro de Ybarra*, *Francisco Hernández*, *Juan de Villarreal* y *Juan Bravo*.²⁷ En esta misma catedral están documentados *Francisco García* y *Francisco Pérez*²⁸ el 24 de octubre de 1562 interviniendo en la ejecución de los muros de cerramiento del coro, bajo la dirección del aparejador *Francisco Hernández* y con trazas de *Pedro de Ybarra*. Esta intervención fue la que luego les proporcionó la ejecución de las pequeñas esculturitas del sobrecoro, de nuevo relacionadas estilísticamente con lo que hemos visto de su estilo escultórico.

²⁵ Jesús María GONZÁLEZ DE ZÁRATE, *Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial*, T.º IX (Vitoria, 1995), p. 161, n.os 4444 y 4445.

²⁶ Tiene por armas un campo cuartelado en cruz: 1º y 4º Córdoba -de oro, tres fajas de gules y 2º y 3º Ponce de León -de león, partido de Aragón; bordura de azul, cargada con ocho escusones de oro con una banda de azul, del linaje Vidaurre-.

²⁷ F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *La Catedral de Coria. Historia de Fe y Cultura. Patrimonio Artístico y Documental* (Coria, 1996), p. 18.

²⁸ Destaquemos de este entallador el contrato suscrito, junto al escultor *Pedro de Paz*, el 4 de marzo de 1572 con la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, en Sierra de Fuentes, para la ejecución de su actual retablo mayor. Todas las referencias documentales sobre esta obra están recogidas en el trabajo de F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *La orfebrería religiosa en la Diócesis de Coria* (Cáceres, 1987), T.º II, p. 843, nota 126.

El último dato importante sobre la actividad artística desarrollada por *Francisco García* está relacionado con el retablo de la iglesia cacereña de Santiago de los Caballeros, que dicho artífice tasó en 1570 según Daniel Berjano, aunque ninguna noticia aportan al respecto Martí y Monsó y Florianio Cumbreño, estudiosos que se han acercado a la obra en mayor profundidad; en lugar de *Francisco García*, es su compañero de profesión *Francisco Rodríguez* el que figura como tasador judicial en la fecha referida.

5. El prelado don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559), mecenas de las Artes: catálogo de obras atribuidas a Francisco García

Del importante obispo placentino don Gutierre de Vargas Carvajal nos interesa destacar en estas líneas la faceta que desempeñó como mecenas de las artes en la ciudad alfonsina durante su prelatura,²⁹ a fin de ampliar el catálogo de obras de *Francisco García*. La heráldica de don Gutierre, que luce las armas de los Vargas —de plata con ondas de azul— partido de Carvajal —de oro y con banda de sable—, figura, como hemos visto, en el retablo mayor de Casas de Millán y en el de San Martín de Plasencia; su inclusión en otros conjuntos lignarios de estilo plateresco y uso del balaustre constituye referencia indicativa para adscribir a la órbita de *Francisco García* los retablos existentes en las parroquias de Candelario —dedicado a los Santos Mártires (fig. 7)—, Robledillo de Trujillo³⁰ —elevado en honor de San Pedro, titular de la iglesia (fig. 8)— y Gargüera —con temas marianos—, aunque en este caso la atribución también puede ser válida para *Francisco Rodríguez*.

Junto a los retablos señalados, es interesante acercarse al círculo de los *García* el desaparecido retablo mayor de la iglesia metelinense de Santiago, luego trasladado a la de San Martín (fig. 9), donde fue destruido en el curso de los tristes acontecimientos de la última contienda nacional. Sobre este conjunto, al igual que los entonces existentes en Aldeanueva de Centenera y Romangordo, solicitaba el pintor placentino *Antonio de Cervera* licencia para pintarlos y dorarlos al Cabildo del miércoles día 7 de junio de 1559.³¹ Teniendo en cuenta que fue el círculo de los

²⁹ Fray Alonso FERNÁNDEZ, *Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia* (Madrid, Juan González, 1627) (Cáceres, 1952), pp. 311 y ss. Una aportación importante al mecenazgo ejercido por Vargas Carvajal en el terreno arquitectónico lo tenemos en el trabajo de F.J. GARCÍA MOLLÓN, *La arquitectura diocesana placentina en tiempos de Don Gutierre de Vargas Carvajal (1523-1559)*, en «VIII Centenario de la Fundación de la Diócesis de Plasencia (1189-1989). Jornadas de Estudios Históricos» (Plasencia, 1990), pp. 561-581. El artículo también está publicado en las Actas del VII Congreso del Comité Español de Historia del Arte (CEHA), Mesa I: *Patronos, promotores, mecenas y clientes* (Murcia, 1988) (Murcia, 1992), pp. 167-178.

³⁰ Manuel GARRIDO SANTIAGO, *Retablo del siglo XVI en Robledillo de Trujillo*, en «Norba-Arte», T.º V (Cáceres, 1984), pp. 309-311.

³¹ J. BENAVIDES CHECA, *Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia Documental de la Santa Iglesia Catedral y Ciudad de Plasencia* (Plasencia, 1907), pp. 112-113 y 115. La petición para pintar el retablo parece ser fue resuelta en favor del pintor, también placentino, *Juan de Alba*, según la declaración que éste manifestó en el Cabildo de 8 de noviembre de 1559, a fin de recaudar fondos para dicha empresa. También había solicitado con anterioridad, el miércoles 14 de junio de 1559, el pintor *Jorge Rúa*, hermano del platero flamenco, asentado en Cáceres, *Jacques de la Rúa*, policromar el retablo de Romangordo. Se deriva de las presentes notas la mayor relación que la ciudad de Plasencia estableció, como centro artístico, con precitado retablo metelinense.

hermanos *Antonio y Diego Pérez de Cervera* el que siempre se encargó de policromar los retablos salidos de la gubia de *Francisco García*, además de estar presentes los detalles estilísticos de la tercera etapa del escultor en su estructura, podemos asegurar que la obra citada procedía efectivamente de obradores placentinos, a pesar de la atribución que ya en 1941 hacía Adelardo Covarsí al círculo del badajozero *Luis de Morales* y, sobre todo, a *Cristóbal de Morales Chaves*.³²

APÉNDICE DOCUMENTAL

1. Cronología de Francisco García (documentado entre 1539-1571)

1539

- 9 de abril: Alonso Hernández, hijo del podador Lucas Hernández y vecino de la ciudad de Plasencia, otorga carta de pago en favor de *Francisco García*, en virtud de los 5.000 maravedís que el entallador había mandado en dote a su criada, futura esposa de dicho Alonso Hernández, a cambio del servicio que la sobredicha le había hecho e hiciera hasta que se casara según estipulaba el contrato establecido al efecto.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez. Leg. 2182, s.f.].

1541

- 18 de enero: *Francisco García* presenta al placentino Gonzalo Gutiérrez como fiador del contrato que había establecido con la iglesia de Sanchotello en presencia del notario bejarano Diego Martín, y en virtud del cual se obligaba a dar hecho un retablo para dicha parroquia a cambio de 12.000 maravedís.

AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez. Leg. 2183, s.f.:

«En la noble çibdad de Plazençia, a deziocho días del mes de henero, año del Señor de mille e quinientos e quarenta e un años, ante mí el escrivano público e estetigos yuso escriptos, pareçiò presente Francisco García, entallador vezino de la dicha çibdad de Plazençia, e dixo que por quanto él tomó a hazer un retablo de talla para la yglesya del lugar de Sanchotello, tierra de la villa de Béjar, el qual tomó a hazer por preçio de doze myle mrs. con çiertas condiçiones según se contiene en la escriptura que sobrello pasó ante Diego Martín, notario y escrivano público vezino

³² Sobre el retablo de Medellín puede consultarse la obra de J.R. MÉLIDA ALINARI, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910)* (Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1926), T.º II, pp. 327-328, donde afirmaba sobre el retablo que «las pinturas constituyen la parte más interesante del mismo y revelan mano española del siglo XVI, influenciada de la escuela flamenca»; Adelardo COVARSÍ, *Extremadura Artística. Comentario sobre la vida y obra de los colaboradores e imitadores del Divino Morales*, en «Revista del Centro de Estudios Extremeños», T.º XV (III) (1941), p. 301; IDEM, *Extremadura Artística. Dos nuevos cuadros de Morales*, en «R.C.E.E.», T.º XVI (II) (1942), pp. 195-200; VV.AA., *Testimonios artísticos de Medellín* (Salamanca, 1985), pp. 38-39. Una excelente reproducción de la obra encontramos en el trabajo de Miguel MUÑOZ DE SAN PEDRO, Conde de Canilleros, *Extremadura (La tierra en la que nacian los dioses)* (Madrid, 1961), p. 437 (La fotografía corresponde a *Fernando Garrorena*).

de la dicha villa de Béjar, y porque él quedó de dar fiador abonado para lo susodicho, que él agora dava e dio por su fiador para lo susodicho a Gonzalo Gutiérrez, vezino de la dicha çibdad de Plazençia que está presente, el qual dixo que salía e salió por tal su fiador y él fió al dicho Francisco García en el dicho retablo, e se obligava e obligó a su persona e bienes muebles e rayzes avidos y por aver, que el dicho Francisco García entallador hará el dicho retablo tal y tan bueno y dentro del termyno que está obligado a le haser y asentar e so las penas contenidas en el dicho contrato, que no lo cumpliendo ni haziendo ansy el dicho Francisco García, que él como tal su fiador lo cumplirá e pagará por él conforme al dicho contrato e so las penas en él contenidas, e bolverá todos los mrs. que el dicho Francisco García rezibiere por hacer el dicho retablo al ser de la dicha yglesia e a quien lo oviese de aver luego pasado el plaso no lo aviendo hecho, con que pagará las pagas del dicho contrato e asta daños, yntereses e menoscabos que de ello se siguiere e recreçiere a la dicha yglesia e su mayordomo en su nombre, e para lo ansí conplir, pagar e mantener dixo que dava e dio todo su poder conplido...

...que fue fecho e otorgado en la dicha çibdad de Plazençia, día, mes e año susodichos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Luis López Estraño e Alonso Rodríguez, çapatero, e Andrés García el Moço, vezinos de la dicha çibdad de Plazençia, e firmolo de su nombre el dicho Gonzalo Gutiérrez en este registro...

Gonzalo Gutiérrez

Pasó ante my,

Andrés Rodríguez escrivano».

- 14 de junio: El placentino Gonzalo Gutiérrez otorga carta de fianza en favor de *Francisco García* y la obra del retablo que tiene apalabrado para la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Vado, en Vadillo, cuyo concierto no debía superar los 10.000 maravedís frente a los 13.000 maravedís en los que parece ser había fijado su hechura en un principio.

AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez. Leg. 2183, s.f.:

«Sepan quantos esta carta de obligaçión vieren cómo yo Gonzalo Gutiérrez, vezino que soy de la çibdad de Plazençia, otorgo e conosco por esta carta e digo que por quanto está conçertado con el muy reverendo señor Luys Carro, visitador deste obispado de Plazençia, Francisco García, entallador vezino desta çibdad de Plazençia, de faser un retablo de talla para la yglesia del lugar de Vadillo, que es en el valle, juridición de dicha çibdad de Plazençia, e no está conçertado el preçio para trese myle mrs. hasta un tratado de dies myle mrs. poco más o menos, e él pide fazer para él segund conforme a las condiçiones e contrato que sobre ello se hisiere e otorgare por ende, digo que yo salgo por fiador e principal pagador del dicho Francisco García en el dicho retablo para que el dicho Francisco García le haga tal e tan bueno e por el preçio e condiçiones e muestra según se pusiere e declarare e asentare en el contrato e escriptura que sobre ello se hisiere, e le hará en lo dicho e so las penas puestas e declaradas en el dicho contrato, e no lo haziendo e conpliendo ansí que yo lo compliré e pagaré por él a la dicha yglesia e a su mayordomo en su nombre, que yo desde agora otorgo el contrato que el dicho Francisco García otorgare, e me obligo a my persona e bienes juntamente con el dicho Francisco García e de mancomún... ..que fue fecho e otorgado en la dicha çibdad de Plazençia, a catorse días del mes de junio año del naçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de myle e quinientos e quarenta e un años..., e firmolo de su nonbre el dicho Gonzalo Gutiérrez en este registro...

Gonzalo Gutiérrez

Pasó ante my, Andrés Rodríguez escrivano»

- 23 de octubre: testamento del entallador placentino *Francisco de Angulo*, en virtud del cual traspasa a su yerno *Francisco García* el retablo que tenía contratado tallar para la iglesia parroquial de Casas de Millán.

AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez. Leg. 2182, s.f.

«Testamento de Francisco de Angulo, entallador.

In Dey Nomyne Amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren cómo yo Francisco de Angulo, entallador vecino que soy de la çibdad de Plasencia, estando enfermo del cuerpo e sano de la voluntad, en my buen juizio e estado natural, tal qual a Dios Nuestro Señor le plugo de me dar, creyendo como creo en el Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero; y en todo en ello que tiene y cree la Santa Madre Yglesia, como bueno e fiel cristiano, hago y ordeno mi testamento en la manera siguiente:

Primeramente, mando my ánima a Dios en la Cruz y redimyo por su Preciosa Sangre, y el cuerpo a la tierra donde fue formado, e mando que cual a Dios Nuestro Señor le pluguiere de me llevar, que my cuerpo sea sepultado en la Yglesia de Señor San Nicolás de Bari, en la dicha yglesia, en la sepultura do pareciese a mi muger e hijos.

Y el día de mi enterramiento mando los cofrades de las cofradías de San Antón e San Nicolás de que yo soy çofrade que vayan a enterrar mi cuerpo con la çinta de los dichos cofrades. Y el día de mi enterramiento digan por mi ánima una vigilia, como es costumbre de velas de çera a los clérigos que la dijere. Y me digan en el día seis mysas de requiem, una cantada e las otras reçadas. E me ofrenden de pan e vino e çera según pareçiere a my muger e a mi hijo el clérigo.

Iten, en lo demás tocante a my ánima lo remito y encargo a Ysabel Gómes, mi muger, e a Luis de Angulo, my hijo, clérigo de misa, para que ellos hagan por mi ánima lo más que pudieren.

Iten, mando a las obras pías acostumbradas en los testamentos, a cada una, un maravedí para su obra.

Iten, cargo que por quanto yo tengo para faser un retablo de la yglesia de las Casas de Millán y unas andas en Valverde, que traspaso estas obras a my yerno Francisco García, según e como yo las tengo, y le ruego las haga lo más pronto y mejor que pudiese conforme a lo que entre mí y el dicho my yerno esta concertado, y le traspaso el dinero que a ello tengo y cobre para sí lo que de ello se debe.

Y para cumplir y pasar este mi testamento dexo y nombro por mis testamentarios a la dicha mi muger e hijo clérigo, a los cuales e cada uno de ellos, ynsolido, doi e otorgo todo mi poder cumplido para que entren en mis bienes e los vendan, e renten en almoneda o fuera della como a ellos bien visto fuere, e de ese valor cumplan e paguen este mi testamento (...continúan una serie de particiones entre los miembros de su familia –Luis de Angulo, Catalina de Angulo y Ana Gómez–, acompañadas con las típicas fórmulas jurídicas...)

...que fue fecho e otorgado en la dicha çibdad de Plasencia, a veinte y tres días del mes de octubre, año del naçimiento de nuestro salvador Ihesucristo de mil e quinientos y quarenta y un años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Álvaro de la Puerta, e Esteban Rodríguez, e Francisco Vâes, e Martín Ximénez e Hernando de Tera, veçinos de la dicha çibdad de Plasencia. Y porque el dicho Francisco de Angulo dixo que no puede firmar por la esurpación de su enfermedad, rogó al dicho Hernando de Tera por él de su nombre, porque los otros testigos dixeron que no saben firmar, e lo firmó este escribano...

Pasó ante my, Andrés Rodríguez

Hernando de Tera».

1545

- *Retablo mayor de la iglesia parroquial de Casas de Millán*: en virtud de la carta de pago y finiquito que otorga el 15 de enero en favor de la iglesia casita y en razón del retablo mayor que para la misma había ejecutado, la última de cuyas pagas, de 3.735 maravedís, recibe en esta fecha, deducimos que la obra, contratada inicialmente con el entallador *Francisco de Angulo*, luego traspasada a su yerno *Francisco García* según declaró en su testamento de 23 de octubre de 1541, habría sido realizada fundamentalmente entre 1542 y 1544. Tres años después de su conclusión definitiva en 1545, emprendieron los rectores parroquiales los trámites necesarios para proceder al dorado y policromía de las maderas y la confección de los cuadros de pincel que hoy ocupan las diferentes calles del conjunto. El artista encargado de tales labores fue el pintor placentino *Diego Pérez de Cervera*, en cuyo favor libra diferentes pagos la fábrica eclesial desde 1548 hasta 1556, año este último en que fue liquidada la deuda por una obra cuyos trabajos ya estaban terminados desde comienzos del mes de marzo de 1554. En 1556 las labores desempeñadas por *Diego Pérez de Cervera* fueron tasadas en la importante cantidad de 190.000 maravedís –508 ducados y 8 mrs.–.

[T. MARTÍN GIL (1933), pp. 51-52. F.J. GARCÍA MOGOLLÓN (1992), pp. 104-109].

- En 1545 figura un *Francisco García*, entallador, viviendo en la plazuela de los entalladores de la ciudad de Sevilla, según consta en un fragmento del Padrón de vecinos realizado este año.

[J. GESTOSO Y PÉREZ (1899), I, p. 184].

1551

- Interviene como tasador del retablo de Santa María la Mayor, de Cáceres: después de que aceptaran *Diego Guillén Ferrant* y *Roque de Balduque*, entalladores e imagineros vecinos de la ciudad de Sevilla, el 16 de marzo de 1551 el finiquito de la obra del retablo cacereño de Santa María, cerrando de este modo el contrato suscrito el 20 de agosto de 1547 con la parroquia, estipulado en 1.600 ducados, luego incrementados a la cifra global de 1.962 ducados a raíz del aditamento de los tableros escultóricos realizados por *Balduque*, intervino *Francisco García* como tasador por parte de la iglesia, actividad por la que recibió trece ducados.

[D. BERJANO (1904-LXIV), p. 452].

1553

- Actuó como tasador del retablo mayor de la capilla del Obispo don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-27/IV/1559) en Madrid: según Ceán Bermúdez, «tasó por los años de 1553 el retablo mayor de la capilla del Obispo en Madrid, que había trabajado *Francisco Giralte* por encargo del pintor *Juan de Villoldo*». Digamos, al respecto, que la etapa madrileña de este importante escultor, de afirmado origen palentino, se inicia precisamente con el trabajo

desempeñado en la capilla del Obispo en la capital: el retablo mayor y los sepulcros laterales de don Gutierre y sus padres, don Francisco de Vargas y doña Inés de Carvajal. Hacia 1547 el pintor *Juan de Villoldo* debió contratar la ejecución de mencionado conjunto lignario y los enterramientos de los padres del prelado, traspasando posteriormente la escultura a su amigo y colaborador *Francisco Giralte*. El retablo estaría terminado, o a punto de concluir, el 27 de julio de 1551, fecha en la que *Giralte* y *Francisco de Villalpando* salen fiadores de la policromía y del dorado de la obra. Dos años después, en 1553, el entallador placentino *Francisco García* tasó el retablo, tras haber concluido los trabajos de policromía del mismo, estipulados para un año y medio. En 1552 concluiría *Giralte* los sepulcros de don Francisco de Vargas y doña Inés de Carvajal, y, entre 1550 y 1559, labraría el de su hijo, según los datos publicados por Martín Ortega.

[Para la intervención de Francisco García, J.A. CEÁN BERMÚDEZ (1800), II, p. 162. Las referencias más importantes sobre la capilla madreña las tenemos en los trabajos de J. MARTÍ Y MONSÓ (1898-1901), pp. 377-381; E. GARCÍA CHICO (1941), pp. 15-17; A. J. MARTÍN ORTEGA (1957), pp. 74 y ss.; J.M. AZCARATE (1971); J.M. PARRADO DEL OLMO (1981), pp. 163-174].

1555

- Mes de febrero: el arquitecto *Pedro de Ybarra*, maestro mayor de las obras de la catedral de Coria desde el 2 de diciembre de 1547, proporciona directrices a *Francisco García*, citado como maestro carpintero, «acerca de la manera que se terná para çinbrar la capilla prinçipal (...) para que se comyense la obra» a realizar dentro de los trabajos de remodelación que fueron necesarios a raíz de la desestabilización de la fábrica coriense en 1550. En dicho mes de febrero de 1555 se estaba preparando el apeo para voltear las nuevas crucerías en la bóveda antigua. En los pareceres que al respecto dictaminaron *Pedro de Ybarra* y *Rodrigo Gil de Hontañón*, que había sido llamado el 1 de diciembre de 1550 a tenor de lo sucedido en la fábrica, se nombra también al carpintero *Francisco García* en relación con la obra de andamios y tejados necesarios para los reparos que, a juicio de *Ybarra*, no importarían menos de 20.000 ducados frente a los 2.500 estipulados por *Rodrigo Gil* (teniendo en cuenta tan sólo la obra de carpintería antedicha, el precio no bajaría de 6.000 ducados, según también afirmó *Ybarra*).

[F.J. GARCÍA MOGOLLÓN (1996), p. 36].

- 22 de agosto: el orive cacereño *Diego Amigo* otorgó poder a su cuñado *Francisco García*, vecino de Plasencia, a su hermano Alonso Amigo, residente en dicha ciudad, y a un amplio número de procuradores de causas en Cáceres, Coria, la Corte y la Real Chancillería de Granada, para demandar al platero *Diego Martín* a causa de un probable pleito de tipo profesional. Sabemos que *Diego Amigo* estaba casado con María García, hermana a su vez de Isabel García.

[F.J. GARCÍA MOGOLLÓN (1987), II, p. 817].

1556

- 29 de febrero: nuestro artista vuela a ser beneficiario de un poder otorgado por el platero cacereño *Diego Amigo* con motivo del mismo asunto ya referido en 22 de agosto de 1555. *Francisco García*, su cuñado y vecino de la ciudad de Plasencia, figura junto a su hermano Alonso Amigo, un vecino de Cáceres y los procuradores de causas de la ciudad de Salamanca.

[F.J. GARCÍA MOGOLLÓN (1987), II, p. 818].

1557

- 7 de julio: Francisco García firma como testigo de los dos contratos que suscribió en la fecha el placentino Pedro Alegre con Álvaro de la Torre, a fin de adquirir toda la colambre de la carnicería de Asperilla, y con Martín González Hernández, vecino del lugar de Jarilla que se comprometía a venderle lo mismo.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Alonso García. Leg. 764, s.f.].

- 4 de diciembre: El clérigo placentino Lucas de Angulo, hijo del entallador *Francisco García*, otorga escritura de donación de 6.000 maravedís sobre la casa que posee en la calle de Trujillo de la ciudad de Plasencia, en favor de Pedro Alegre, para que éste, y los muchos hijos menores de edad que tenía, gocen de ella. Al otorgamiento de la escritura asiste entre los testigos *Francisco García*.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Alonso García. Leg. 764, s.f.].

- En 1557 *Francisco García*, entallador, también figuró como testigo del testamento otorgado en esta fecha por doña Isabel Bermúdez de Trejo, viuda del noble señor Rodrigo González de Carvajal.

[J. BENAVIDES CHECA, Artistas del siglo XV, XVI y XVII (Apuntes autógrafos depositados en la Biblioteca del Seminario Mayor de Plasencia).]

1562

- 24 de octubre: el día 5 de febrero de 1561 *Pedro de Ybarra*, arquitecto y maestro mayor de la catedral de Coria, presentó trazas para la ejecución de la obra del sobrecoro en dicha sede, que el Cabildo acordó llevar a cabo: intervinieron en la ejecución de los muros de cerramiento del coro los entalladores *Francisco Pérez* y *Francisco García*, documentados el 24 de octubre de 1562; es probable que también participara el cantero *Juan Pérez de Marquina*, y todos ellos, a su vez, bajo la dirección del aparejador *Francisco Hernández*. Junto a los trabajos reseñados, también realizaron por estas fechas los antedichos *Francisco Pérez* y *Francisco García* las pequeñas esculturas de Santos y Santas que coronan la sillería coral gótica cauriense –terminada, su parte más antigua, en 1489 y ultimada, a partir de 1514, por el entallador de Ledesma *Martín de Ayala*–.

[F.J. GARCÍA MOGOLLÓN (1996), pp. 37 y 44].

- 10 de octubre: junto al carpintero placentino *Juan de Vargas*, figura como testigo en la carta de contrato de obra establecida entre Francisco Núñez y el sacador de piedras Víctor Sánchez, ambos vecinos de la ciudad de Plasencia, según la cual el primero da a hacer al segundo una esquina de cantería en la casa donde al presente vive, situada en la plaza mayor.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Alonso García. Legajo 765, s.f.].

1565

- Retablo mayor de la iglesia de San Martín, en Plasencia: este año libra en su favor la mayordomía de la iglesia placentina de San Martín 18 reales y 6 maravedís «por dos tablas en que están las memorias y capellanías». La presencia de *Francisco García* en las cuentas de una iglesia cuyo retablo había sido ejecutado en la década anterior, hace pensar en su participación junto al entallador placentino, de probable origen norteño, *Francisco Rodríguez*, al que se abonan 123 reales en 1558 a cuenta de los 384 ducados y 150 maravedís –cantidad probablemente ajustada– que aún en la fecha le adeudaba la parroquia por la fábrica de dicho retablo mayor, construido en la década de 1550. En 1565 el mismo *Francisco Rodríguez* se encargó de desmontar el conjunto para iniciar los trabajos de dorado y policromía, contratados con *Diego Pérez de Cervera*, pintor asimismo vecino de la ciudad de Plasencia que, ayudado por su hermano *Antonio*, otorgó carta de finiquito el 10 de abril de 1577. De los cuadros de pincel estuvo encargado, como sabemos, el famoso pintor badajozco *Luis de Morales*, que recibe pagos en 1565, 1567 y 1570. La presencia del entallador *Baltasar García* en las cuentas de 1570, cobrando 40 reales por la hechura de unas andas, ha hecho pensar a la crítica histórico-artística su participación en el conjunto. Afirma Benavides Checa que la imagen de San Martín en el retablo corresponde a la gubia de *Francisco García*.

[V. PAREDES GUILLÉN (1903), pp. 473-474. Vid., *etiam*, J. BENAVIDES CHECA (1907), pp. 135-138 (D. SÁNCHEZ LORO, pp. 387-390); IDEM, *Artistas del siglo XV, XVI y XVII* (Apuntes autógrafos depositados en la Biblioteca del Seminario Mayor de Plasencia); y J.R. MELIDA (1924), II, pp. 312-313].

- Jueves, 31 de agosto: el Cabildo de la S.I.C. de la ciudad de Plasencia dispone avisar al carpintero *Francisco García* que, accidentalmente, se encontraba en Coria, para que junto con los *Cobachos* y *Juan de Barajas*, asimismo carpinteros, otorguen su parecer sobre la construcción de las puertas principales de la iglesia de la Nueva Catedral, suspendiendo las que entonces se estaban haciendo.

[J. BENAVIDES CHECA (1907), pp. 105-106].

1568

- Retablo mayor de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, en Tejeda de Tiétar: las cuentas de fábrica refieren la fecha de 1568 como el momento de conclusión de las labores escultóricas y de ensamblaje necesarias para asentar este conjunto lignario realizado por los entalladores placentinos *Francisco* y *Baltasar García* que, al menos, habrían comenzado su ejecución hacia

1566. En referido año de 1568 fue tasado por el entallador y escultor *Francisco Rodríguez*. Recibieron los *García* por su trabajo 450 ducados, cuyo abono ultima la parroquia entre 1568 y 1569. Inmediatamente después comenzaron las gestiones para proceder al dorado, policromía y ejecución de los tableros de pincel que, en virtud de un asiento de 1565, hemos de adjudicar al placentino *Antonio Pérez de Cervera*, en cuyo taller también estaría incluido su hermano *Diego* en lo referido a tareas exclusivamente policromas.

[D. MONTERO APARICIO (1975), pp. 293-295; F.J. GARCÍA MOGOLLÓN (Dir.) (1990), I, pp. 414-415].

1570

- Interviene como tasador del retablo de Santiago de los Caballeros, de Cáceres. A pesar de lo aducido por Daniel Berjano en 1904, luego recogido por Tomás Pulido y Pulido en 1967, acerca de la intervención de *Francisco García* en 1570 en el retablo de la iglesia cacereña de Santiago de los Caballeros como tasador judicial, los eruditos que más han profundizado en el estudio del conjunto de *Alonso Berruguete*, el pintor decimonónico José Martí y Monsó y, con posterioridad, el académico Antonio Floriano Cumbreño, ninguna cita recogen acerca del trabajo referido de *García* y sí de su convecino *Francisco Rodríguez*: contratado el retablo con el artista vallisoletano el 24 de noviembre de 1557 por el precio de 3.000 ducados, el incumpliendo de la parroquia en una de las pagas -25 de julio de 1559, abonada en parte el 11 de agosto- devino en que el escultor no lo diera asentado en el plazo acordado, esto era para el día de Santiago de 1560. Tras fallecer *Berruguete* en el mes de septiembre de 1561, el retablo partió al fin de Valladolid en los últimos meses de 1563, una fecha muy desaconsejada para transportes de este tipo, como así resultó ser: los deterioros sufridos en la pintura y policromía requirieron la presencia en Cáceres del pintor vallisoletano *Francisco Rodríguez* y del entallador *Santiago de Robles*; sin embargo, en 1569 figura el pintor placentino *Antonio de Cervera* ultimando aún los reparos en la policromía. Asentada definitivamente la obra en 1570, se procedió a su tasación en virtud de una de las cláusulas del contrato de 1557: los representantes de la capilla de Santiago nombraron a *Juan de Durana*, estofador y vecino de Zamora, y a *Pedro de Paz*, imaginero vecino de Alcántara; por su parte, los herederos de *Alonso Berruguete* nombraron a *Juan de Juni*. Por hallarse este último enfermo se decidió que un juez nombrara tasadores de oficio, designando a tal efecto a *Francisco Rodríguez*, arquitecto y escultor de Plasencia, y a *Nicolás de Ribero*, pintor vecino de Garrovillas. La tasación resultó, como era de esperar, favorable a la parroquia y, en consecuencia, los herederos de *Berruguete* iniciaron un pleito que incluso requirió de la provisión Real de Felipe II, fechada el 13 de junio de 1582. A pesar de todo, la Chancillería de Valladolid dictaminó el 14 de diciembre de 1583, condenando a *Berruguete Pereda* y demás consortes al pago de cierta cantidad a los patronos de la capilla, aún a pesar de que con anterioridad ya habían éstos apelado la decisión.

[J. MARTÍ Y MONSÓ (1898-1901), p. 162; IDEM (1904), pp. 98-99. A.C. FLORIANO (1918), p. 65. D. BERJANO (1904 -LXIV), p. 452. T. PULIDO Y PULIDO (1980), pp. 166 y 425].

1571

- 7 de enero: aparece como testigo en la carta donde el carpintero placentino Hernando de Tera afirma haber comprado de Blas García y Lucas de Angulo, testamentario y capellán de la Çebollona y de la capellanía que la susodicha instituyó, una casa situada en la «calle que va de la Puerta de Trujillo a las Casas del Deán Viejo» por cierto precio y un censo perpetuo en favor de la dicha capellanía, que en la fecha reclamaba los 200 maravedís adeudados del censo.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco Rodríguez. Leg. 2202, s.f., fols. 15-15 vt.º –foliado por nosotros–].

- 15 de enero: está presente, en calidad de testigo, en la carta de concierto entre Francisco de Santacruz y el cerrajero Pedro de Santacruz, ambos vecinos de la ciudad de Plasencia.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco Rodríguez. Leg. 2202, s.f.].

- 10 de abril: firma como testigo la carta de arrendamiento establecida entre Miguel Núñez, vecino y regidor de Plasencia, y Pedro Chamorro y su mujer Catalina Díaz, también placentinos, sobre una casa situada en la calle del Sol de dicha ciudad. Anotemos que la firma obtenida del presente documento no coincide con la rúbrica original que tenemos catalogada del entallador *Francisco García*.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco Rodríguez. Leg. 2202, s.f.].

Datos sobre el taller de los García

1. Pedro García, entallador (1576)

1547

- *Pedro García* figura este año junto al entallador *Juan Picardo* trabajando en las obras de la S.I.C. de la ciudad de Sevilla, como así consta en el Libro de Cuentas de su Fábrica, donde también figuran los entalladores *Lorenzo del Bao*, *Jerónimo de Valencia* y su homónimo hijo, *Cristóbal Bauzin*, *Garabito*, *Juan Danber*, *Mijares* (puede que *Sancho Minjares*), *Juan de Artiaga*, *Campos*, *Castillo* (*Gonzalo* o, tal vez, *Juan*), *Juan Sánchez*, *Guillén*, *Arrue*, *Cornieles* y *Francisco Carón*.

[J. GESTOSO Y PÉREZ (1899), I, pp. 184 y 199].

1572

- 20 de abril: en esta fecha contrata el mercader Diego de Trexo, vecino de la ciudad de Plasencia, con «Pedro García y Baltasar García, su sobrino, entalladores vezinos desta çibdad de Plasencia»:

«un retablo que se a de hazer en la capilla que tiene el dicho Diego de Trexo en la yglesia de Señor San Esteban desta çibdad de Plasencia, que se a de llamar la capilla de Nuestra Señora de la Mysiricordia, el qual dicho retablo an de hazer

que desde el friso de arriba de la dicha capilla de piedra a de yr el friso del dicho retablo que se entiende toda la buelta del arco; ençima del friso, como dize la cantería de la bóveda, a de yr lleno de serafines de talla, uno tras otro muy bien proporcionados, y en el tablero de ençima del friso alto que está dicho a de ser de tableros muy fixados y con barrotes a cola de mylano, de manera que no lleven daño nynguno, y que no se tuerça ny hienda, sy no que a de ser de madera seca y labrados a un grueso; y luego en los tableros más baxos que a de ser en el medio del retablo, a de yr una caja que entre en la pared de la dicha capilla a modo como está en una caxa en el retablo del altar mayor de Señor San Martyn de esta çibdad donde está Nuestra Señora, y según la traça que tienen hecha que está sinado del nombre del dicho Diego de Trexo, la qual an de elevar los dichos Pedro García y su sobrino para que por ella se haga el dicho retablo según y de la forma e manera que en ella está; y en los frisos donde está un serafín en la dicha traça an de ser dos en cada una; y las molduras del dicho retablo an de ser todas enteras y an de llevar en los frisos a dos serafines como está dicho. Y la ymaxen que se a de hazer para la dicha caxa se a de hazer de bulto de Nuestra Señora con su Hijo preçioso a la forma y manera questá en la hermyta de Nuestra Señora del Puerto desta çibdad de Plasencia, asentada, y por detrás se pueda dorar y pintar para que queriéndola sacar en proçisión pueda yr en andas, y se le a de hazer su tornyllo y puerta como va [a] yr fixa, como se baze en otras ymáxenes que se sacan en andas. Y los tableros para el dicho retablo y figuras an de ser muy buenos y secos y de la horden de suso declarada; y en los tableros postreros que se dizen los del vanco an de ser un poco más pequeños que los de en medio y an de llevar sus pedestales e molduras alta y baxa, y entre los tableros de en medio an de yr unas columnas con sus traspilares como se contiene en la traça de suso dicha, que van estriados, y en los dichos pedestales an de yr con un serafín que salga unos colgantes de cada uno como está en el altar de Nuestra Señora de la Piedad en la dicha yglesia de Señor Santistevan; y en la moldura baxa del dicho retablo a de yr un letrero de letras redondas, gruesas e relevadas a la forma e manera que el dicho Diego de Trexo las quysiere, y que si fuere menester dos renglones de las dichas letras se hagan y an de hazer; y en los lados se an de hazer dos escudos conforme a la pintura que diere el dicho Diego de Trexo y an de yr en los pedestales de los lados porque an de ser de relieve. El qual dicho retablo en la forma y manera que dicho es y conforme a la dicha traça le an de acabar y tener acabado en perfeçión para el día de Señor Santiago Apostólico deste presente año de myle y quynientos e setenta e dos años, y acabado le an de asentar los dichos Pero (sic) García y Baltasar García en blanco en la dicha capilla e quitarle para que se pueda pintar e dorar, y si algún mechinal o encaxe de la caxa fuere neçesario lo a de hazer el dicho Diego de Trexo a su costa. Y todo lo qual daremos hecho los dichos Pedro García y Baltasar García según dicho es y para el dicho plazo; tasado por dos personas que sepan dello puestos por cada una de las partes, valga y tasen el dicho retablo en çinquenta ducados. Y para hazer el dicho retablo según y de la forma e manera que dicha es, les a de dar y pagar el dicho Diego de Trexo quynze myle maravedís en reales, puesto en su poder en esta manera: çien reales les dió y pagó enpresençia e por ante my el escrivano y testigos, y los dichos Pedro García y Baltasar García rezibieron y dellos dieron al dicho Diego de Trexo carta de pago, la más cumplida que se requyere e de derecho, y lo restante a cumplimento de los dichos quynze myle maravedís le a de dar el dicho Diego de Trexo acabado el retablo y puesto y asentado según dicho es, el qual an de tasar en los dichos çinquenta ducados e no an de llevar por él más de los dichos quarenta ducados, y la tasación a de ser a costa del dicho Diego de Trexo, y no tasándolo en los dichos çinquenta ducados lo que menos lo tasaren lo

an de descontar de los dichos quynze myle maravedís, y que el dicho Diego de Trexo no pueda descontar dellos (...) Y los dichos Pedro García y Baltasar García, su sobrino, juntamente e de mancomún... se obligaron...

...lo qual lo otorgaron ante my el escrivano público según y de la manera que dicho es, día, mes y año arriba dicho..., y los dichos Diego de Trexo y Baltasar García lo firmaron, y por el dicho Pedro García, que dixo no saber firmar, a su ruego y por testigo lo firmó el dicho Gaspar de Sauzedo, a los quales otorgantes yo el escrivano conozco...

Gaspar Saucedo Baltasar García Ante my,
Francisco Rodríguez, escrivano».

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco Rodríguez. Leg. 2202, s.f. Vid., etiam, J. MARTÍNEZ QUESADA (1961), pp. 96-97].

1576

– 29 de marzo: el entallador placentino *Pedro García*, hermano de *Francisco García*, otorga carta de testamento.

AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Pedro Muñoz. Leg. 1791, foliado, fols. 170-171 vt.º.

De esta escritura transcribimos á continuación lo más relevante:

«Sepan quantos esta carta de testamento vieren, cómo yo Pedro García, entallador vezino que soy desta muy noble çiudad de Plazençia, estando enfermo y en my entendimiento, tengo, creo e confieso lo que la sancta yglesia de Roma tiene e cree e hago my testamento en esta madera: (...)

Primeramente, (...) mando me entierren en la yglesia de San Niculás desta çiudad (...).

Yten mando que digan por my ánima otras çien misas e por las ánimas de mys padres y hermanos otras sesenta mysas (...)

Yten mando a María de Angulo, muger de Juan de Coria, quatro myle maravedís, y que se le den a ella.

Yten mando que den a Mari Hernández, my sobrina, muger de Baltasar García, quatro myle maravedís, y que se le vayan dando poco a poco.

Yten a mi sobrino Graviel García, ausente, quatro myle maravedís para quando viniere, y si no vinyere que se gasten por ni ánima; y no viniendo en seis años se gaste por mi ánima y entretanto los tenga Gil Sánchez de Hontiveros.

Yten mando a Ysabel, hija de Pedro Alegre el Moço, dos myle maravedís. (...)

Yten mando a Lucas de Angulo, clérigo, el Moço, my sobrino, quatro myle maravedís. (...)

Yten digo que Christóval de Xaque me deve quatro ducados de çierta obra que le vendí, cóbrense del. (...)

E para cunplir e pagar este my testamento e mandas en él referidas dexo e nombro por my testamentario a Gil Sánchez de Hontiveros, vezino desta çiudad, al qual mando que se le pague su trabajo y le doy poder cumplido...

...en la dicha çiudad de Plazençia, a veinte e nueve días del mes de março, año del Señor de myle e quinientos e setenta y seis años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Gregorio Nyeto y Alonso Gonzalo Rodríguez, çapatero, y Alonso Gonzalo de Carvajal, entallador (...), vezinos de Plazençia, y porque el dicho otorgante, que yo el escrivano doy fe conosco, dixo no saber firmar, lo firmó el dicho Gregorio Nyeto (...),

Gregorio Nieto Pasó ante my, Pedro Muñoz, escrivano (...).

2. Baltasar García, entallador (documentado entre 1568-1615)

1568-69

- En estos dos años otorga cinco cartas de pago, por valor de 66 ducados y 13 maravedís, en favor de la iglesia parroquial de Tejada de Tiétar y el retablo mayor que, junto a *Francisco García*, había construido.

[D. MONTERO APARICIO (1975), pp. 294-295].

1570

- Recibió este año 49 reales por la hechura de las andas de los difuntos de la iglesia de San Martín, en Plasencia.

[V. PAREDES (1903), p. 474].

1572

- 20 de abril: junto a su tío *Pedro García*, se obliga a hacer el retablo que el mercader placentino Diego de Trexo había dispuesto construir en la iglesia de San Esteban, en Plasencia.

- 28 de abril: *Baltasar García* suscribe escritura de contrato con el licenciado Cristóbal Gutiérrez, beneficiado del beneficio curado de las iglesias de Villar de Plasencia, Cabezabellosa y sus anejos, en virtud de la cual se obliga a la hechura de un retablo destinado al altar mayor de la antedicha parroquia del Villar, «el qual a de ser de madera de pino» y «a de tener diez y ocho pies en alto syn la coronación y honze pies en ancho sin los guardapolvos»; la hornacina principal debía acoger una imagen de Ntra. Sra. del tamaño de otra custodiada en Cabezabellosa, probablemente la imagen de la Virgen del Castillo, talla mariana fechada entre finales del siglo XIII e inicios de la siguiente centuria; asimismo, se estipuló como condición que la máquina habría de tener «la misma hobra y órdenes que tiene el retablo del lugar de Çabeçavellosa, y al pie del dicho retablo, en mayor del, a de aver un sagrario de la mysama hobra que está el del lugar de Cabeçavellosa». El precio estipulado para la hechura del conjunto se fijó en la cuantía de 100 ducados (37.500 maravedís), y habría de darlo «hecho y asentado (...) para el día de carnestolendas primero venidero del año de myle y quinientos y setenta y tres años».

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco Rodríguez. Leg. 2202, s.f.].

1577

- En este año es testigo el entallador *Baltasar García* del testamento que otorgó el Sr. Francisco de Trejo Carvajal.

[J. BENAVIDES CHECA, *Artistas del siglo XV, XVI y XVII (Apuntes autógrafos depositados en la Biblioteca del Seminario Mayor de Plasencia)*.]

1583

- Los días 23 de febrero, 4 y 11 de marzo figura en la transacción entonces realizada en la ciudad de Plasencia a tenor de la llegada de las Bulas de la Santa Cruzada, de las cuales adquirió «*Baltasar García*, entallador a la calle Ancha de la Puerta de Trujillo», un total de cuatro bulas.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Gonzalo Jiménez. Leg. 3097].

1592

- 2 de enero: contrata con *Antonio de Cervera* el Mozo, alcalde de la cofradía de Santa Lucía, y Juan de Espinosa Negrete, su mayordomo, vecinos de la ciudad de Plasencia, «la talla y guarnición de un retablo de madera de pino (...), conforme a una traza (...) firmada del dicho *Baltasar García*». El retablo debía estar acabado para el día de Santa Lucía (13 de diciembre) de dicho año de 1592, fijando el precio en 300 reales.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Antonio de Morales Quintano. Leg. 1745, s.f.]. Nota: en la escritura no se especifica la iglesia que habría de albergar la obra.

1600

- 10 de junio: Suscribe escritura de fianzas, junto al platero placentino *Francisco Flores*, en favor de *Valentín Romero* y la custodia que había tomado a hacer para la iglesia de Berzocana.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Diego López. Leg. 1363, s.f.]

1605

- Entre 1605 y, al menos, 1610, la iglesia parroquial de Santa Catalina, en Monroy, libra pagos en favor de diversos entalladores placentinos, entre ellos *Baltasar García*: debió participar en la hechura del actual retablo mayor clasicista junto a artistas como los entalladores *Valentín Romero*, *Francisco Ruiz de Velasco*, el escultor *Francisco Jiménez* y los pintores *Pedro de Mata*, *Gaspar Gallego*, *Bartolomé Lobo*, *Pedro de Córdoba*, *Juan de Quintana*, *Alonso de Paredes*, *Pedro Íñigo*, etc.

[T. MARTÍN GIL (1932), pp. 52 y ss. VV.AA., Retablo mayor de la iglesia de Santa Catalina de Monroy (Badajoz, 1987), pp. 24 y ss.]

1606

- 29 de julio: Francisco Blázquez, vecino de Cañaveral y mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de la Consolación, contrata con el entallador *Baltasar García*, como principal obligado, y con el pintor *Pedro de Mata*, su fiador, la hechura de un retablo a modo y semejanza de la traza firmada por el Canónigo cauriense Juan Arias Picardo; el día de San Andrés de dicho año 1606 terminaba el plazo de ejecución de esta obra, por la que recibiría el total de 40.000 maravedís (106 ducados y 250 mrs.) después de que fuera sometida a tasación. Sabemos, al respecto, que en parte la obra del retablo fue costeadada gracias a los 9.000 maravedís

que una devota estipuló a tal efecto en las mandas de su testamento, a fin de construir este retablo cuya licencia fue otorgada por el obispo de Coria, don Pedro de Carvajal Girón (1604-1626), el 8 de junio de 1606.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco de Campo. Leg. 232, s.f.].

1607

- 9 de enero: figura como testigo de la escritura de aprendizaje concertada entre el placentino *Juan Francisco Fabri*, maestro de hacer órganos, y Mateo de Ávila, vecino de la villa de Madrid, al que terminará de mostrar el oficio de organista.

[AHPCC. Escribano Francisco de Campo. Leg. 233, s.f.].

1608

- 11 de enero: *Baltasar García Angulo*, vecino de la ciudad de Plasencia, suscribe carta de venta en favor del pintor placentino *Juan de Quintana* y su mujer Ana de la Peña, de una casa y sus corrales situada en la calle ancha de dicha ciudad, junto al Hospital de doña Gracia de Monroy, por precio de 28.500 maravedís (76 ducados), además de los censos que sobre la propiedad estaban cargados y de los cuales se hacía cargo a partir de ahora *Juan de Quintana*. Posteriormente, el 16 de febrero de 1606 *Baltasar García* reclama lo que hasta entonces le adeudaba el pintor por la casa donde ya estaba viviendo. Algún problema de solvencia económica debía padecer el entallador para vender una propiedad que sabemos había donado previamente a su sobrino Francisco García Alegre el 29 de agosto de 1598, el cual cedió todos sus derechos sobre la misma el 18 de abril de 1608 en favor de su tío y con la finalidad de legalizar la venta establecida cuatro meses antes. Es posible que *Baltasar García* no pudiera sufragar los censos contraídos.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco de Campo. Legs. 232 y 234, ambos s.f.].

1615

- 11 de junio: Gaspar de Soria, depositario de los bienes de Francisco García Alegre, vecino que fue de la ciudad de Plasencia, procede a venderlos en almoneda. Este día figura entre los testigos *Baltasar García* que, asimismo, compró un cacillo de hierro por 24 maravedís.

[AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Francisco de Campo. Leg. 238, s.f.].

Nota: aparte de estas referencias, tenemos documentado a este entallador, en calidad de testigo, entre los años 1598 y 1609.

BIBLIOGRAFÍA

- Salvador ANDRÉS ORDAX, *Introducción a la escultura altoextremeña del Renacimiento y el Barroco*, en «Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños», T.º I, Historia del Arte (Cáceres, 1981), pp. 11-21.
- José María AZCÁRATE RISTORI, *La capilla del Obispo en la iglesia de San Andrés* (Madrid, 1971).
- José BENAVIDES CHECA, *Prelados placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia documental de la Santa Iglesia Catedral y Ciudad de Plasencia* (Plasencia, 1907).
- Daniel BERJANO, *El Arte en Cáceres durante el siglo XVI (Datos para la Historia de la Cultura Cacerense)*. I. *Retablo de Santa María*, en «Revista de Extremadura», T.º VI, n.ºs 62 y 64 (1904), pp. 337-343 y 452-458, respectivamente.
- Ana CASTRO SANTAMARÍA, *Algunas aportaciones sobre la Catedral de Plasencia (Siglo XVI)*, en «Norba-Arte», T.º XIV-XV (1994-1995) (Madrid, 1996), pp. 288-296.
- Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ, *Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España* (Madrid, Impr. de la Vda. de Ibarra, 1800), 6 tomos.
- Antonio C. FLORIANO CUMBREÑO, *La iglesia de Santiago de los Caballeros de Cáceres y el escultor Alonso Berruguete (Historia Documental)* (Cáceres, 1918).
- IDEM, *El retablo de Santa María La Mayor de Cáceres*, en «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de Valladolid», T.º VII, fascs. XXV-XXVII (Curso 1940-1941), pp. 85-95.
- Adelardo COVARSÍ, *Extremadura Artística. Comentario sobre la vida y obra de los colaboradores e imitadores del Divino Morales*, en «Revista del Centro de Estudios Extremeños», T.º XV (III) (1941), pp. 297-307.
- IDEM, *Extremadura Artística. Dos nuevos cuadros de Morales*, en «R.C.E.E.», T.º XVI (II) (1942), pp. 191-200.
- Esteban GARCÍA CHICO, *Documentos para el estudio del Arte en Castilla. Tomo Segundo: Escultores* (Valladolid, 1941).
- Florencio-Javier GARCÍA MOGOLLÓN, *En torno al retablo de la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz (Cáceres)*, en «Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano» (Cáceres, 1979), pp. 299-321.
- IDEM, *Viaje artístico por los pueblos de la Vera (Cáceres). Catálogo Monumental* (Madrid, 1988).
- IDEM (Dir.), *Inventario artístico de Cáceres y su provincia. Tomo I: Partidos Judiciales de Alcántara y Cáceres y Comarca de la Vera de Cáceres* (1989) (Madrid, 1990).
- IDEM, *Precisiones sobre el retablo mayor de la parroquial de Casas de Millán*, en «Norba-Arte», T.º XII (1992), pp. 103-120.
- IDEM, *Concatedral de Cáceres. Santa María La Mayor* (León, 1993).
- IDEM, *La Catedral de Coria. Historia de Fe y Cultura. Patrimonio Artístico y Documental* (Coria, 1996).
- IDEM, *La Catedral de Coria. Arcón de historia y fe.* (León, 1999).

- Manuel GARRIDO SANTIAGO, *Retablo del siglo XVI en Robledillo de Trujillo*, en «Norba-Arte», T.º V (Cáceres, 1984), pp. 309-311.
- José GESTOSO Y PÉREZ, *Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en esta ciudad de Sevilla desde el siglo XIII hasta el XVIII*, T.º I (Sevilla, 1899).
- José MARTÍ Y MONSÓ, *Estudios Histórico-Artísticos relativos principalmente a Valladolid* (Valladolid, 1898-1901).
- IDEM, *Alonso González Berruguete. El retablo de Santiago*, en Cáceres, en «Revista de Extremadura», T.º IV, n.º 33 (Cáceres, 1902), pp. 93-102.
- Tomás MARTÍN GIL, *El Arte en Extremadura. Una excursión a Monroy*, en «Revista del Centro de Estudios Extremeños», T.º VI (I) (1932), pp. 41-56.
- IDEM, *El Arte en Extremadura. Un retablo del siglo XVI. El altar mayor de la parroquia de Casas de Millán*, en «Revista del Centro de Estudios Extremeños», T.º VII (I) (1933), pp. 45-55.
- Alejandro MARTÍN ORTEGA, *Datos sobre Francisco Hernández y Francisco Giralte en Madrid*, en «B.S.A.A.», T.º XXIII (1957), pp. 65-76.
- Juan MARTÍNEZ QUESADA, *Notas documentales sobre el divino Morales y otros artistas y artesanos de Extremadura*, en «Revista de Estudios Extremeños», T.º XVII (I) (1961), pp. 93-107.
- José Ramón MÉLIDA ALINARI, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910)* (Madrid, 1926), 3 tomos.
- IDEM, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916)* (Madrid, 1924), 2 tomos.
- Domingo MONTERO APARICIO, *Arte religioso en la Vera de Plasencia* (Salamanca, 1975).
- Jesús Miguel PALOMERO PÁRAMO, *El retablo sevillano del Renacimiento* (Sevilla, 1983).
- Vicente PAREDES GUILLÉN, *Pinturas en tabla del Divino Morales, extremeño, existentes en el retablo de la iglesia de San Martín, parroquia filial de la Ciudad de Plasencia, en el año 1903*, en «Revista de Extremadura», T.º V, n.º 52 (1903), pp. 472-474.
- Jesús María PARRADO DEL OLMO, *Los escultores seguidores de Berruguete en Palencia* (Valladolid, 1981)
- Tomás PULIDO Y PULIDO, *Datos para la Historia Artística Cacereña* (Cáceres, 1980).
- Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO, *Hans de Bruxelles y Jerónimo de Valencia (Entalladores del siglo XVI. 1554-1601)*, en «B.S.A.A.», T.º IX, fascs. XXXI-XXXIII (Curso 1942-1943) (Valladolid, 1943), pp. 121-156.
- Domingo SÁNCHEZ LORO, *Historias Placentinas Inéditas. Primera parte. Catalogus Episcoporum Ecclesiae Placentinae*, vol. B (Cáceres, 1983).
- VV. AA., *Testimonios artísticos de Medellín* (Salamanca, 1985).

Genealogía de Francisco García († c.1571)

¹ El orden de los descendientes no puede determinarse según cronología

² Hermana o tía de Francisco García

Fig. 1. Diego de Sagredo. Medidas del Romano (1526)

Fig. 3. Vico Enea (1523-1567). Motivos vegetales y fantásticos

Fig. 2. Vico Enea (1523-1567). Trofeos y armas

Fig. 5. Plasencia. Iglesia de San Martín. Retablo mayor

Fig. 4. Casas de Millán. Retablo mayor parroquial

Fig. 6. Tejada de Tiétar. Retablo mayor parroquial.

Fig. 7. Parroquia de Candelario. Retablo lateral dedicado a los Santos Mártires

Fig. 8. Parroquia de Robledillo de Trujillo. Retablo lateral dedicado a San Pedro

Fig. 9. Medellín. Iglesia de Santiago. Retablo mayor desaparecido